

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE FORTALEZA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS PARA INTERNET

FRANCISCO LUCAS AGOSTINHO DE SOUSA

**UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS FRAMEWORKS REACT NATIVE E
FLUTTER PARA DESENVOLVIMENTO MOBILE**

FORTALEZA

2020

FRANCISCO LUCAS AGOSTINHO DE SOUSA

UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS FRAMEWORKS REACT NATIVE E FLUTTER
PARA DESENVOLVIMENTO MOBILE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Sistemas para Internet
do Centro Universitário da Grande Fortaleza,
como requisito parcial à obtenção do grau de
bacharel em Sistemas para Internet.

Orientador: Prof. Me. Francisco Edvan
Chaves

FORTALEZA

2020

FRANCISCO LUCAS AGOSTINHO DE SOUSA

UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS FRAMEWORKS REACT NATIVE E FLUTTER
PARA DESENVOLVIMENTO MOBILE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Sistemas para Internet
do da Centro Universitário da Grande Fortaleza,
como requisito parcial à obtenção do grau de
bacharel em Sistemas para Internet.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Francisco Edvan Chaves (Orientador)
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Dr. Hitalo Joseferson Batista Nascimento
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Me. Rute Nogueira Silveira de Castro
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Me. Belmondo Rodrigues Aragão Júnior
Universidade Federal do Ceará (UFC)

À minha família, ...

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao desde já o Mestre Edvan Chaves por me orienta nesse trabalho, me auxiliando com artigos e na construção do meu TCC. Também agradeço a todos os professores da instituição que já tive o prazer de aprender tanto dentro como fora da sala de aula, onde mostraram que na área de TI é uma área vasta cheias de caminhos onde tive o prazer de conhecer um pouco de cada com especialistas e mestres que tem na instituição. Deixo além do meu agradecimento uma nota de motivação, que ensinar não é para muitos, mas sim para quem ama ensinar. Muitos não tem só a sala de aula como seu ganha pão e lutam na divisão dos seus horários com seus empregos, estudos e família, mas mesmo assim não deixam de ensinar. Sei que cada um deu seu melhor na sala de aula repassando o que sabe e pesquisando e trazendo coisa nova para turma, com trabalhos e artigos ou até mesmo com jogos e bate papos com os alunos. São momentos assim que me faz agradece muito por ter estudado na UNIGRANDE, não só pela estrutura que é boa, mas pelos os professores que são excelentes. Também quero agradecer à minha família e à minha namorada por me incentivar e ajudar a concluir esse trabalho, também agradeço aos meus amigos de faculdades por me fazerem ver vários caminhos e ideias na área da TI, em especial à turma do fundão da FGF, Turma do bloco B por fazerem meus dias na faculdade mais divertidas.

“A tecnologia move o mundo.”

(Steve Jobs)

RESUMO

Desenvolver um software para multiplataformas vem se tornando um desafio. Contudo, ao longo do tempo foram criadas diversas ferramentas que propõem facilitar a vida de quem almejar este objetivo. Este trabalho tem o objetivo de realizar um estudo comparativo entre duas das ferramentas mais populares da atualidade, os *frameworks* React Native e Flutter. Utilizando-se de ambas as ferramentas citadas, construiu-se uma mesma aplicação *mobile* objetivando avaliar o desempenho dos *frameworks* com base em 6 (seis) diferentes pontos e expor qual das ferramentas oferece maiores benefícios aos seus utilizadores. A experiência realizada com a construção do mesmo protótipo de aplicação com as ferramentas abordadas no trabalho mostrou que o *framework* React obteve um melhor desempenho.

Palavras-chave: Desenvolvimento Mobile. Multiplataforma. React Native. Flutter.

ABSTRACT

Developing multiplatform software is becoming a challenge. However, over time, several tools have been created that propose to make life easier for those who aspire to this goal. This work aims to perform a comparative study between two of the most popular tools today, the React Native and Flutter frameworks. Using both tools mentioned, the same mobile application was built in order to evaluate the performance of the frameworks based on 6 (six) different points and expose which of the tools offers the greatest benefits to its users. The experience with the construction of the same application prototype with the tools covered in the work showed that the React framework obtained a better performance.

Keywords: Multiplatform. React Native. Flutter. Javascript. Dart.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Web <i>frameworks</i>	17
Figura 2 – Relevância dos nomes de <i>frameworks</i> multiplataformas entre 2019/2020	20
Figura 3 – Arquitetura Android	22
Figura 4 – Exemplo de um componente simples do React.	26
Figura 5 – Exemplo de componente com estado (state) interno.	27
Figura 6 – Método de ciclo de vida dos componentes React.	28
Figura 7 – Comunicação do React Native com API's nativas da plataforma.	29
Figura 8 – Exemplo da estrutura hierárquica de <i>widjets</i> no Flutter.	31
Figura 9 – Menu de exemplo.	31
Figura 10 – Separação dos elementos do menu.	32
Figura 11 – Estrutura hierárquica dos componentes do menu.	33
Figura 12 – Representação da estrutura de camadas do Flutter.	34
Figura 13 – Diagrama de caso de uso da Aplicação Calc IMC	36
Figura 14 – Telas de eventos iniciais da Calc-Imc	37
Figura 15 – Telas de eventos finais da Calc-Imc	37
Figura 16 – Comando de instalação do Expo CLI.	38
Figura 17 – Criação do projeto com React Native.	38
Figura 18 – Conteúdo do arquivo "App.js"	39
Figura 19 – Primeiro carregamento da aplicação.	40
Figura 20 – Relatório gerado pelo comando "flutter doctor"	41
Figura 21 – Seleção Inicial da Aplicação.	42
Figura 22 – Configuração Básica.	43
Figura 23 – Escolha do domínio da aplicação.	44
Figura 24 – Aplicação base "main.dart"	45
Figura 25 – Aplicação básica do Flutter.	46
Figura 26 – Novo conteúdo do arquivo "App.js".	47
Figura 27 – Código contendo as funções de cálculo do IMC.	48
Figura 28 – Estrutura do aplicativo em React Native.	49
Figura 29 – Estrutura do aplicativo em React Native Style.	50
Figura 30 – Resultado final da aplicação.	51
Figura 31 – Estrutura do aplicativo em Flutter.	52

Figura 32 – Estrutura do aplicativo em Flutter.	53
Figura 33 – Estrutura do aplicativo em Flutter.	54
Figura 34 – Resultado final da aplicação.	55
Figura 35 – Tabela de comparação.	59

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Faixas de IMC	36
------------------------------------	----

LISTA DE ALGORITMOS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	Objetivos gerais e específicos	16
<i>1.1.1</i>	<i>Objetivo Geral</i>	<i>16</i>
<i>1.1.2</i>	<i>Objetivos Específicos</i>	<i>17</i>
1.2	Delimitação	18
1.3	Metodologia	18
1.4	Trabalhos Relacionados	19
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	20
2.1	Desenvolvimento para Dispositivos Móveis	20
<i>2.1.1</i>	<i>Plataformas</i>	<i>20</i>
<i>2.1.1.1</i>	<i>Android</i>	<i>21</i>
<i>2.1.1.2</i>	<i>iOS</i>	<i>23</i>
<i>2.1.2</i>	<i>Desenvolvimento Nativo</i>	<i>24</i>
<i>2.1.3</i>	<i>Desenvolvimento Híbrido</i>	<i>24</i>
2.2	JavaScript	25
2.3	React	25
2.4	React Native	28
2.5	A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DART	29
2.6	Flutter	30
3	CONSTRUINDO UMA APLICAÇÃO	35
3.1	PROPOSTA DE APLICAÇÃO MULTIPLATAFORMA	35
3.2	CONFIGURAÇÃO INICIAL DAS FERRAMENTAS	38
<i>3.2.1</i>	<i>INSTALANDO O REACT NATIVE</i>	<i>38</i>
<i>3.2.2</i>	<i>INSTALANDO O FLUTTER</i>	<i>40</i>
4	RESULTADOS DAS APLICAÇÕES	47
4.1	CONSTRUÍDO NO REACT NATIVE	47
4.2	CONSTRUÍDO NO FLUTTER	51
4.3	COMPARAÇÃO ENTRE AS FERRAMENTAS	55
<i>4.3.1</i>	<i>QUAL FERRAMENTA POSSUIR A MAIOR FACILIDADE DE USO?</i>	<i>56</i>
<i>4.3.2</i>	<i>QUAL FERRAMENTA QUE POSSUI MELHOR DOCUMENTAÇÃO?</i>	<i>56</i>

4.3.3	<i>QUAL FERRAMENTA QUE POSSUI MELHOR COMUNIDADE E CANAIS DE ESTUDOS?</i>	56
4.3.4	<i>QUAL FERRAMENTA TEM MENOR CURVAR DE APRENDIZADO INICIAL?</i>	57
4.3.5	<i>QUAL FERRAMENTA QUE ENTREGA MELHOR EXPERIÊNCIA DURANTE O DESENVOLVIMENTO?</i>	57
4.3.6	<i>QUAL FERRAMENTA ENTREGA O MELHOR RESULTADO?</i>	58
5	CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	60
	REFERÊNCIAS	61

1 INTRODUÇÃO

Com a constante evolução da tecnologia, é notável o desenvolvimento da tecnológico e o surgimento de novos dispositivos com diferentes sistemas operacionais e interfaces visuais para interação com o usuário, onde cada sistema conta com particularidades e exclusividades. Essa evolução tecnológica cria oportunidades de mercado para quem souber aproveitá-las, manter contato próximo com o seu usuário final, aumentando o consumo de seus produtos e serviços fidelizando-os cada vez mais. Contudo, disponibilizando seus *software* em diversas plataformas não é uma tarefa simples, pois a pontos essenciais a serem analisados como exemplo a tecnologia suportada pela plataforma em questão e o modo de interação que o usuário terá com ela. A também a dificuldade de desenvolver um sistema onde opera na plataforma X e funcionar em uma plataforma Y sem a necessidade de alterações ou até mesmo um novo desenvolvimento a partir do zero. Isso e outros fatores, são os desafios encontrados por nós como desenvolvedores de *software* na hora de produzir aplicações que possam ser executadas em múltiplos dispositivos. Nos últimos anos, duas ferramentas de desenvolvimento de aplicações em multiplataforma tem ganhado a atenção da comunidade de programadores: o *framework* React Native, para dispositivos moveis é desenvolvido e mantido pelo Facebook; e mais recente o *framework* Flutter, que foi criado e mantido pelo Google (Figura 1).

Diante desse contexto, esse trabalho visa apresentar um estudo comparativo entre os *frameworks* React Native e Flutter através do desenvolvimento de um aplicativo nas duas tecnologias.

O restante deste apresenta os objetivos gerais e específicos, a metodologia e os principais trabalhos relacionados. No capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica. Em seguida, é apresentando no capítulo 3 o sistema desenvolvido enquanto o capítulo 4 apresenta os resultados obtidos. Por fim, são apresentados a conclusão e sugestões de trabalhos futuros.

1.1 Objetivos gerais e específicos

1.1.1 *Objetivo Geral*

O objetivo geral deste trabalho é apresentar um estudo comparativo entre os *frameworks* React Native e Flutter, focando no desenvolvimento de uma simples aplicação, para que através da experiência obtida com cada um das ferramentas, podendo realizar a comparação de

Figura 1 – Web frameworks

Outros Frameworks, Bibliotecas e Ferramentas

58,543 responses; select all that apply

Fonte: (STACKOVERFLOW, 2020)

ambas de acordo com 6 (seis) critérios de avaliação, conforme os objetivos específicos a seguir.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Qual ferramenta possui a maior facilidade de uso?
- Qual ferramenta que possui melhor documentação?
- Qual ferramenta que possui melhor comunidade e canais de estudos?
- Qual ferramenta tem menor curva de aprendizado inicial?
- Qual ferramenta que entrega melhor experiência durante o desenvolvimento?
- Qual ferramenta entrega o melhor resultado?

1.2 Delimitação

O presente trabalho está delimitado ao estudo da utilização das ferramentas citadas anteriormente, para o desenvolvimento de uma aplicação multiplataforma *mobile*, tendo como alvo os sistemas Android e iOS. O processo de desenvolvimento para outras plataformas não será abordado neste trabalho. Contudo, a aplicação não será disponibilizada nas lojas virtuais de seus sistemas nativos. Os testes serão realizados por meio de um *smartphone*.

1.3 Metodologia

Primeiramente realizou-se uma pesquisa bibliográfica em trabalhos relevantes ao tema, a fim de construir a fundamentação teórica sobre os assuntos abordados. Na segunda parte desse trabalho, foi configurado o ambiente de desenvolvimento dos dois *frameworks* e implementada uma aplicação *mobile*, denominada Calc-Imc, onde tem o objetivo de calcular o índice de massa corpórea (IMC) do usuário e gerando um resultado onde mostra se o mesmo está no peso ideal. A experiência obtida pelos os *frameworks* serviu como embasamento para conclusões realizadas sobre as ferramentas no final do trabalho. O desenvolvimento do projeto foi realizado utilizando um ambiente de desenvolvimento composto por um notebook e um *smartphone* de teste, cujas configurações estão especificadas a seguir:

- **Notebook**

- Modelo Dell Gaming 15;
- Processador Intel Core i7-7700HQ;
- Memória RAM de 16GB DDR4;
- Placa gráfica NVIDIA GeForce GTX 1050Ti;
- Sistema operacional Windows 10 Home x64;

- **Smartphone**

- Modelo Samsung Galaxy S9 Plus;
- Processador Octa Core 2.2GHZ;
- Memória RAM de 6GB;
- Sistema operacional Android 10;

Dessa forma, para alcançar o objetivo desse trabalho, foi desenvolvida uma aplicação de calculadora de IMC, conforme especificada anteriormente. Trata-se de uma aplicação simples, mais com intuito de saber qual desses dois *frameworks* é melhor para desenvolver e quem sabe

para seguir se profissionalizando, já que o mercado hoje solicita um profissional que tenha conhecimento aprofundado em uma tecnologia.

1.4 Trabalhos Relacionados

Para ajudar no desenvolvimento desse trabalho, foi usando como fonte de pesquisas artigos com assuntos similares a desenvolvimento para aplicativo móveis e para desenvolvimento híbridos.

No trabalho do Robson Rosa de Almeida (ALMEIDA; MOREIRA, 2019), foram comparados os *frameworks* React Native e Flutter, através do desenvolvimento de uma aplicação utilizando os dois *frameworks*. O autor concluiu que com a criação de uma aplicação de busca e divulgação de eventos utilizando os dois *frameworks* notou que o que atendeu melhor foi Flutter por critérios de documentação, curva de aprendizagem, experiência durante o desenvolvimento e o resultado final.

Já no trabalho de Vitor da Silva Cruz (CRUZ; PRETUCELLI, 2017), foi utilizada a mesma linha de raciocínio do trabalho anterior, porém abrange para mais outras ferramentas como NATIVESCRIPT, Angular e TypeScript, WEEX e entre outras ferramentas. No trabalho, o autor explica com mais detalhes as funcionalidades de cada *framework* com pontos positivos e negativos de cada. Cujos o autor concluiu que as ferramentas representam um grande avanço para a tecnologia, onde ele deixa claro que muitas delas apresentam um bom material para estudo mas terá que ter cautela para escolher um desses *frameworks* para projetos reais.

Contudo, no trabalho de Fernando Furtado de Lima (LIMA, 2019) também é feita uma avaliação dos *frameworks* de desenvolvimento de aplicações híbridas, onde são comparadas as principais ferramentas do mercado usando dados mais específicos e desenvolvendo uma mini-aplicação onde ele relata os pontos de cada *framework*. O autor concluiu que todos os *frameworks* ainda apresentam algumas falhas a exemplo de funcionalidade para alguns *scripts*. Contudo concluiu por meio de teste usando mini-aplicações que mesmo com essas falhas os *frameworks* mas que a futuro espera que em trabalhos futuros essas tecnologias possam já ter resolvido tais problemas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No capítulo anterior, foram apresentados os objetivos assim como os trabalhos relacionados. Esse capítulo apresenta os principais conceitos relacionados a desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis assim como as principais tecnologias utilizadas. Atualmente há diversos *frameworks* para desenvolvimento multiplataforma, porém as principais são React Native, Ionic e Flutter. Conforme Figura 2, é importante notar que o Flutter vem tendo um grande interesse pelos desenvolvedores.

Figura 2 – Relevância dos nomes de *frameworks* multiplataformas entre 2019/2020

Fonte: (GOOGLETRENDS, 2020)

Nota-se que o React Native é consolidado entre os demais, por ser uma ferramenta mais madura, por ter diversas empresas utilizando de sua tecnologia. Contudo o Flutter vem ganhando espaço e até conquistando espaço em grandes empresas, havendo migração de suas aplicações de React Native para Flutter.

2.1 Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

2.1.1 Plataformas

Com o crescente número de usuários de dispositivos *mobiles*, é notável a existência de sistemas operacionais que operem nesses dispositivos, onde o maior de em quantidade de usuário é o Android da Google apresentando diversas versões ao longo de sua existência. Contudo, há uma parcela de usuários que utiliza o sistema iOS da Apple com seus aparelhos exclusivos onde há compatibilidade entre o sistema iOS com o MacOS. Essas plataformas vem se tornando algo comum na sociedade por causa da sua usabilidade para o usuário, onde existe

diversas aplicações para atender inúmeros deveres, desde uma aplicação para ligação, como uma aplicação de rede social onde o usuário consegue interagir com outro usuário mesmo não estando presente no mesmo local.

2.1.1.1 *Android*

O Android é um sistema operacional baseado em Linux, onde opera em *smartphones*, *notebooks* por meio do "ChromeOS", *tablets*. O sistema é desenvolvido pela Open Handset Alliance, uma aliança de varias empresas em conjunto com a Google. É um sistema que funciona idêntico a outros sistemas conhecidos, contudo tem sua melhor eficacia nos *smartphones* por possuir uma loja de aplicativos recheada de opções, onde há uma facilidade até para o desenvolvedor, já que a Google oferece ferramenta para desenvolvimentos tais como o *Android Studio* (SIGNIFICADOS, 2020).

Figura 3 – Arquitetura Android

Fonte: (TECHTUDO, 2020a)

Na Figura 3 são apresentados os componentes da plataforma Android, que é dividida em 6 camadas, onde cada uma contém uma particularidade:

- kernel do Linux: permite que o Android aproveite os recursos de segurança principais e que os fabricantes dos dispositivos desenvolvam drivers de hardware para um kernel conhecido;

- Camada de abstração de hardware(HAL): Fornece interfaces padrão que expõem as capacidades de hardware do dispositivo para a estrutura do Java API de maior nível;
- Android Runtime: O ART é projetado para executar várias máquinas virtuais em dispositivos de baixa memória executando arquivos DEX, um formato de bytecode projetado especialmente para Android, otimizado para oferecer consumo mínimo de memória;
- Bibliotecas C/C++ nativas: A plataforma Android fornece as Java Framework APIs para expor a funcionalidade de algumas dessas bibliotecas nativas aos aplicativos;
- Estrutura do Java API: São APIs que formam os blocos de programação que você precisa para criar os aplicativos Android simplificando a reutilização de componentes e serviços de sistema modulares;

(TECHTUDO, 2020a)

2.1.1.2 iOS

O iOS, sistema operacional da *Apple*, que é baseado no conceito de manipulação direta, onde a interação do sistema é feita por meio do toques na telas. Esse sistema tem compatibilidade com outro sistema da *Apple*, que é o *macOS*, sistema utilizado em macbooks e desktops também da *Apple*. O iOS compete diretamente com o Android da Google para saber qual é o melhor sistema operacional, contudo a vantagem do IOS é por ser um sistema restrito aos aparelhos da *Apple*. por isso a vantagem se da pelas atualizações serem rápidas e por terem um melhor otimização com os aparelhos e contando com uma loja de aplicativos onde a aplicações exclusivas para o sistema (TECHTUDO, 2020b).

A arquitetura do iOS é formada por quatro camadas, sendo que um delas oferece um conjunto de frameworks que podem ser utilizado durante o desenvolvimento de aplicativos para os dispositivos móveis da Apple (ROCHA; NETO, 2014).

- Camada Cocoa Touch: Os principais *frameworks* para a construção de aplicações são encontrados na camada *Cocoa Touch*. Esta camada define a infra-estrutura para as tecnologias fundamentais, tais como multitarefa, serviço de notificação e diversos outros serviços de alto nível do sistema;
- Camada media: Contém as tecnologias de gráfico, audio e video. AS tecnologias nessa camada foram projetadas para tornar mais fácil a implementação de aplicativos multimídia.
- Camada *Core Services*: Contém os serviços fundamentais do sistema que todos os aplicativos utilizam. Mesmo se o desenvolvedor não usar esse serviço diretamente, muitas partes

do sistema são construídas em cima deles;

- Camada *Core OS*: Contém características de baixo nível que foram utilizadas na implementação de outras tecnologias. Em situações onde o desenvolvedor precisa lidar explicitamente com segurança ou comunicação com acessório de *hardware* externo, ele pode fazer isso utilizando os *frameworks* nessa camada.

2.1.2 *Desenvolvimento Nativo*

Como foi citado acima os principais sistemas operacionais *mobiles*, o desenvolvimento para tais sistemas inicialmente era específico onde empresas tinham que ter um programador ou uma equipe para desenvolver para cada plataforma. No caso do Android, os desenvolvedores precisam utilizar a ferramenta Android Studio baseado no *IntelliJ IDEA* e tem como base de linguagem o *Java* e *C++*. Sua interface inicial é completa com diversas ferramentas para auxiliar no desenvolvimento da aplicação, contudo o profissional precisar ter um bom conhecimento na linguagem *Java* (DEVELOPER ANDROID, 2020).

Já para desenvolver aplicações em iOS, o programador precisa ter conhecimento no Swift, linguagem de programação que é consistente e intuitiva, desenvolvida pela Apple para criação de apps para todos os seus sistemas operacionais. Já a ferramenta de desenvolvimento é o Xcode, ferramenta disponível gratuitamente na plataforma macOS (APPLE, 2020).

2.1.3 *Desenvolvimento Híbrido*

Com a evolução da tecnologia em especial na área da programação, hoje existe vários ambientes de desenvolvimentos que possibilitar o desenvolvimento Híbrida, utilizando tecnologias *web* como HTML, CSS e JavaScript para a construção de aplicações multiplataforma. Em sistemas operacionais *mobile*, o funcionamento dessas ferramentas ocorre através da inicialização de uma aplicação nativa que renderiza um componente de WebView, este funciona de forma similar a um *web browser*, interpretar os arquivos criados e renderiza como se fosse uma aplicação *web*. As ferramentas são conhecidos como *frameworks*, em especial temos como principais o React Native e Flutter para desenvolvimento *mobile*. Tais ferramentas são capazes de desenvolver para os principais sistemas operacionais *mobiles* do mercado como Android e IOS. O React Native é um framework desenvolvido e mantido pelo Facebook, onde tem base na biblioteca React juntamente com a linguagem JavaScript. Essa ferramenta utiliza como linguagens como HTML, CSS e JavaScript para o desenvolvimento da aplicação. Já o Flutter

é um framework desenvolvido e mantido pela Google, onde tem base na linguagem de programação Dart. Linguagem a qual é similar ao JavaScript com uma fácil entendimento e rápido desenvolvimento. Esses *frameworks* utilização ferramenta para desenvolver diferentes, para o React Native o desenvolvedor precisa Instalar nas sua máquina o NODE.js e o EXPO podendo assim desenvolver para Android e IOS, já o Flutter usa como ferramenta de desenvolvimento o Android Studio com pluguins Dart e Flutter onde pode desenvolver no próprio Android Studio já para desenvolver no IOS basta baixa o arquivo Flutter diretamente do site e fazer as configurações via linha de comando e o Xcode para desenvolver em IOS.

2.2 JavaScript

JavaScript é uma linguagem de *script* multiplataforma, orientada a objetos. Caracteriza-se por ser pequena e leve, foi projetada para ser facilmente integrada com outros produtos e aplicações. Quando utilizada em um ambiente de hospedagem, o JavaScript pode comunicar-se com objetos do ambiente e exercer controle programático sobre ele. (DEVELOPER MOZILLA, 2020) O JavaScript foi criado na década de 90 por Brendan Eich, a serviço da Netscape. Essa década foi um período de revolução pois os *browsers* ainda eram estáticos. O navegador mais popular dessa época era o Mosaic, da NSCA. O objetivo da Netscape era criar uma linguagem leve e interpretada que serviria como complemento ao Java que é uma linguagem compilada, rica e complexa. (SHIPIT, 2020) O nome oficial da linguagem JavaScript é ECMAScript, pois quem cria os padrões e especificações da linguagem é a associação ECMA (*European Computer Manufactures Association*) desde 1996. O nome JavaScript já havia sido patenteado pela Sun Microsystems (atualmente Oracle), então foi necessário utilizar uma nova nomenclatura. Como o nome JavaScript já havia se popularizado, os desenvolvedores continuaram a se referir à linguagem pelo nome antigo nome e passaram a chamar de ECMAScript a versão da especificação desenvolvida pela ECMA (RAUSCHMAYER, 2014). Atualmente a versão da especificação é a ECMAScript 2019.

2.3 React

O React é uma biblioteca de JavaScript declarativa, eficiente e flexível para construção de interfaces de usuário. Ela permite compor interfaces de usuários complexas a partir de pequenos e isolados códigos chamados “componentes” (REACTJS, 2020).

O React possibilita criação de componentes encapsulados que gerenciam o seu próprio estado e através da combinação de diversos componentes podendo criar interfaces de usuário complexas. Possibilitando a criação de *views* simples para cada estado da aplicação e o React irá tomar conta para atualizar e renderizar de forma otimizada apenas os componentes necessários. React trabalha com uso de componentes que são nada mais que classe em JavaScript que estende a classe “React.Component” e implementa um método “render”, onde este método retorna o que deve ser exibido ao usuário através de uma sintaxe chamada JSX (Figura 4). É possível também para criar componentes por meio dos funções, estes são conhecidos como “componentes funcionais”. O JSX é uma extensão de sintaxe para JavaScript que serve para descrever como a UI deve ser apresentada, é possível ter acesso lógico de renderização e outros dados do componente. A utilização da sintaxe JSX não é necessária para se utilizar o React, porém é a maneira mais padronizada e a recomendada pelos desenvolvedores da biblioteca.

Figura 4 – Exemplo de um componente simples do React.

```
class ShoppingList extends React.Component {
  render() {
    return (
      <div className="shopping-list">
        <h1>Lista de compras para {this.props.name}</h1>
        <ul>
          <li>Instagram</li>
          <li>WhatsApp</li>
          <li>Oculus</li>
        </ul>
      </div>
    );
  }
}
```

// Exemplo de uso: <ShoppingList name="Mark" />

Fonte: (REACTJS, 2020)

Para renderizar o JSX, o React conta com React DOM que é um mapeamento em JavaScript da estrutura do DOM (*Document Object Model*) chamado de Virtual DOM. Otimizando a renderização do componente fazendo comparação entre os “nodes” existentes no Virtual DOM e no DOM, e realizando atualizações nos componentes em tela apenas quando for necessário. Vale ressaltar, que há dois componentes no React, que são “props” e “state”, ambos representam as informações que contém em um componente, porém possuem importantes diferenças. Props (que significa propriedades) são atributos em JSX que podem ser passados para um componente quando este é utilizado dentro de uma sintaxe, cujo o valor dessa propriedade é repassado para o componente dentro de um objeto chamado “props”, onde não deve se modificar

o componente. Para que um componente possa manipular seu dados existe o “state” (que significa estado), ele é um objeto privado e totalmente gerenciado pelo componente. A Figura ??tra um exemplo de utilização de "props".

Figura 5 – Exemplo de componente com estado (state) interno.

```
class Clock extends React.Component {
  render() {
    return (
      <div>
        <h1>Hello, world!</h1>
        <h2>It is {this.props.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
      </div>
    );
  }
}
```

Fonte: (REACTJS, 2020)

No React, cada componente possui um ciclo de vida. São métodos que podem ser sobrescritos para executar um trecho de código em determinados momentos do ciclo. A Figura 6 representa o diagrama do ciclo de vida dos componentes do React. Os métodos de ciclo de vida utilizados mais comumente são:

- `constructor()`: o construtor é chamado antes que o componente seja montado;
- `render()`: o método `render` é o único método obrigatório em componentes de classe, normalmente seu valor de retorno é um elemento do react construído com a sintaxe JSX como “<div />” ou “<CustomComponent />”, mas também pode retornar outros tipos de valores do React;
- `componentDidMount()`: o método “`componentDidMount`” é executado imediatamente após o componente ser montado e inserido no DOM;
- `componentDidUpdate()`: é invocado após uma atualização ocorrer, ele não é executado na primeira renderização do componente;
- `componentWillUnmount()`: este método é invocado antes do componente ser desmontado e destruído.

Figura 6 – Método de ciclo de vida dos componentes React.

Fonte: (REACTJS, 2020)

2.4 React Native

O React Native é um *framework* multiplataforma que é convertida para linguagem nativa do dispositivo. Utilizando do JavaScript para desenvolvimento da base de código da aplicação, onde este código é interpretado pela *engine* do dispositivo que renderiza a aplicação em APIs nativas da plataforma. O React Native utiliza o React para a construção das interfaces de usuário, tendo base todos os aspectos da biblioteca visto anteriormente são válidos neste contexto, a grande diferença entre eles é que o React Native irá disponibilizar um conjunto de componentes como “View”, “Text” e “Image” que quando utilizado, são mapeados diretamente para o componente de construção de interface de usuário nativo da plataforma. A comunicação do React Native com as APIs nativas da plataforma é feita através de uma ponte (*bridge*) JavaScript que utiliza o JavaScriptCore, a mesma engine de JavaScript do projeto *Open Source Webkit*, como seu interpretador. A Figura 7 ilustra melhor como funciona essa comunicação.

Figura 7 – Comunicação do React Native com API's nativas da plataforma.

Fonte: (HANSSON; VIDHALL, 2016)

A ponte JavaScript recebe chamadas de código em JavaScript e cuida para transformar os tipos de dados para se adequarem aos tipos nativos da plataforma, onde essas chamadas são processadas e repassadas, caso a mesma não possa ser enviada no momento, uma pilha de mensagens é criada para que possa ser processada posteriormente. Os componentes de interface de usuário nativos não sofrem interferência durante esse processo, pois a parte JavaScript não roda na *thread* principal do dispositivo e sim em uma *thread* assíncrona (HANSSON; VIDHALL, 2016).

2.5 A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DART

No dia 10 de Outubro de 2011, o Google anunciou publicamente o Dart, uma nova linguagem de programação projetada por Lars Bark e Kasper Lund com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento para web de forma estruturada (BLOG CHROMIUM,2011; BRACHA, 2016). O Dart tinha como objetivo de substituir o JavaScript como principal linguagem embutida nos navegadores. Algumas características da linguagem são (DART, 2020):

- A sintaxe é C-like, portanto, para que tem conhecimento em Java, C, PHP ou JavaScript, não terá dificuldades em aprender a linguagem;
- Segue o paradigma orientado a objetos;
- Todos os objetos herdam da classe Object;
- Fortemente tipada, mas não é necessário colocar um tipo, pois Dart consegue inferir os tipos;
- No Java e C pode se usar uma palavra reservada private, enquanto que no Dart basta colocar um underline no início do nome de um atributo, método ou classe para torná-lo privado;
- Dart pode ser compilada em ahead of time (AOT) e just-in-time (JIT);
- Compilação ahead of time é quando o código é compilado diretamente para ARM nativo, o que possibilita a performance de uma aplicação nativa;
- Just-in-time compila o código diretamente no device, com a aplicação em execução, o que permite um retorno em tempo real da alteração e aumenta a velocidade do ciclo de desenvolvimento. Este ponto é chamado de hot-reload.

2.6 Flutter

O Flutter é Kit de ferramenta de interface do usuário do Google para criar aplicativos belos e compilados nativamente para dispositivos móveis, web e desktop a partir de um única base de código. O Flutter utiliza a linguagem programação Dart para desenvolvimento do código das aplicações (FLUTTER, 2020).

Por ser um SDK open source do Google que possibilita a criação de aplicações que possam ser executadas em múltiplas plataformas a partir de uma única base de código. A primeira versão estável do Flutter (v1.0) foi disponibilizada no dia 4 de dezembro de 2018, atualmente o Flutter está em sua versão 1.17 (Versão estável). O objetivo do *framework* é possibilitar que desenvolvedores possam criar aplicações de alta performance, com uma experiência nativa em diferentes plataformas.

O fluxo de desenvolvimento do Flutter é baseado na criação de *widgets*, que são usadas para definir todos tipos de elementos estruturais e de estilização. *Widgets* podem ser: elementos de estrutura como botões e menus; elementos de estilo como fontes e cores; elementos de *layout* como margens, espaçamento e etc. O Flutter disponibiliza *widgets* já estilizadas com o design específico tanto para a plataforma Android (*Material Components*) quanto para a plata-

forma IOS(*Cupertino*). Utilizando as *widgets* disponibilizadas pelo *framework*, o desenvolvedor pode compor e criar suas próprias *widgets* customizadas de acordo com suas necessidades. Os *widgets* são organizados em uma hierarquia baseada na composição, onde cada *widget* herda propriedades de seu superior. Esta hierarquia é semelhante ao DOM (CORAZZA, 2018) (FLUTTER, 2020).

A Figura 8 demonstra um exemplo da hierarquia de *widgets* do Flutter.

Figura 8 – Exemplo da estrutura hierárquica de *widgets* no Flutter.

Fonte: (FLUTTER, 2020)

As *widgets* do Flutter podem ser divididas em duas categorias: *StatelessWidgets* e *StatefulWidget*s. *StatelessWidgets* são *widgets* que não possuem nenhum tipo de mudança de estado, assim que criadas permanecem do mesmo modo durante todo o seu período de vida. As *StatefulWidget*s são *widgets* que possuem qualquer tipo de alteração em seu estado, seja essa gerada por alguma interação do usuário ou qualquer outro fator, por exemplo, um contador que incrementa seu valor a medida que o usuário toca a tela do dispositivo seria uma *StatefulWidget*. Como uma demonstração um pouco mais visual da metodologia de construção de interfaces através da composição de *widgets* no Flutter, pode-se tomar como exemplo o menu da Figura 9.

Figura 9 – Menu de exemplo.

Fonte: (FLUTTER, 2020)

Ao tentar recriar a estrutura desse menu utilizado o Flutter, deve-se primeiramente dividir todos os elementos do layout (texto, imagens, espaçamentos, etc) em unidades isoladas, que representam as *widgets* da aplicação.

Figura 10 – Separação dos elementos do menu.

Documentação Flutter. (2020)

Pode-se observar a existência de um elemento contêiner que possui uma cor de fundo clara, dentro dele estão três colunas dispostas em uma linha horizontal, cada coluna desta possui como seus elementos filhos uma *widget* de imagem e uma *widget* com texto. A Figura 10 demonstra a representação da hierarquia destes componente em estrutura de árvore.

Figura 11 – Estrutura hierárquica dos componentes do menu.

Fonte: (FLUTTER, 2020)

O *framework* Flutter utiliza a linguagem de programação Dart e foi projetado utilizando uma abordagem de estrutura de camadas, onde cada camada foi construída sobre a camada anterior (Figura 12). A motivação do uso desta abordagem é possibilitar que os desenvolvedores sejam mais produtivos, podendo criar mais funcionalidades necessitando escrever menos linhas de código. As camadas utilizadas com maior frequência são as camadas mais superiores da estrutura, onde encontram-se as bibliotecas do *Material Design* (Android) e do *Cupertino* (IOS). As camadas inferiores da estrutura são utilizadas com poucas frequências, porém disponibilizam acesso e manipulação de objetos de mais baixo nível provenientes do motor de renderização do *framework*. Ao organizar e combinar objetos de diferentes camadas é possível compor e criar novas *widgets* totalmente customizadas pelo desenvolvedor, obviamente isso irá necessitar de um maior esforço durante o desenvolvimento.

Figura 12 – Representação da estrutura de camadas do Flutter.

Fonte: (ZUP BLOG, 2020).

3 CONSTRUINDO UMA APLICAÇÃO

No capítulo anterior, foram apresentadas duas das principais tecnologias que existem no momento para a criação de aplicações híbridas. Este capítulo tem como objetivo demonstrar como os *frameworks* abordados neste trabalho podem ser utilizados para construir uma aplicação multiplataforma. Através de uma abordagem prática e explicativa das duas ferramentas, deseja demonstrar a funcionalidade das aplicações propostas ou o mais similar possível. O resultado utilizado em ambas as ferramentas será comparada em 6 pontos relevantes na seção “Delimitação e metodologia” deste trabalho.

3.1 PROPOSTA DE APLICAÇÃO MULTIPLATAFORMA

O nome da aplicação que foi desenvolvida é **Calc IMC**, cujo objetivo é calcular a massa corpórea de um usuário. A partir dos dados de entrada (peso e altura), o aplicativo faz o cálculo de IMC e informará se o usuário está com peso normal, abaixo ou acima para seu tamanho. A Figura 13 mostra o diagrama de caso de uso (UML) das funcionalidades para o sistema. A aplicação deverá possuir um conjunto de 5 (cinco) funcionalidades, as quais serão descritas a seguir como requisitos funcionais. Os requisitos funcionais da aplicação Calc IMC são:

- RF01 - A aplicação deverá permitir ver os campos de ALTURA e PESO vazios;
- RF02 - A aplicação deverá permitir a inserção de valores nos campos citados anteriormente, onde irá ser mostrado um teclado numérico podendo ser usado ou não a “,” para quebra de valores;
- RF03 - A aplicação terá um botão dedicado a calcular os valores adicionados pelo usuário, onde o cálculo terá como base o Cálculo de IMC;
- RF04 - Abaixo do botão calcular, terá uma notificação onde mostrará o resultado do cálculo juntamente com um texto informando em qual categoria de peso o usuário se encaixa pela tabela do IMC (Tabela 1).
- RF05 - No canto superior direito haverá um botão de “refresh” onde irá limpar os campos e resultado mostrado no aplicativo, dando oportunidade para o usuário poder usar novamente.

Tabela 1 – Faixas de IMC

IMC	RESULTADO
Menos do que 18,5	Abaixo do peso
Entre 18,5 e 24,9	Peso normal
Entre 25 e 29,9	Sobrepeso
Entre 30 e 34,9	Obesidade grau 1
Entre 35 e 39,9	Obesidade grau 2
Mais do que 40	Obesidade grau 3

Fonte: (SITE MINHA VIDA, 2020).

Figura 13 – Diagrama de caso de uso da Aplicação Calc IMC

Fonte: Elaborada pelo autor.

As aplicações desenvolvidas foram baseadas nos *wireframes* construídos. Ao todo serão cinco modelos de telas diferentes nos quais as funcionalidades apresentadas estarão dispostas (Figuras 14 e 15). As telas projetadas para aplicação são:

- Tela de cálculo;
- Tela de cálculo com teclado;
- Tela de cálculo inserindo conteúdo;
- Tela de cálculo com resultado e notificação.

Figura 14 – Telas de eventos iniciais da Calc-Imc

Tela inicial do aplicativo

Tela com tecla numérica

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 15 – Telas de eventos finais da Calc-Imc

Tela com inserção de dados

Tela com resultado do cálculo

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.2 CONFIGURAÇÃO INICIAL DAS FERRAMENTAS

Primeiramente, será apresentado como realizar o download e a instalação das ferramentas que serão utilizadas, para que se possa avaliar qual delas possui maior praticidade de utilização. As ferramentas foram instaladas em um computador com sistema operacional Windows 10 e arquitetura x64.

3.2.1 INSTALANDO O REACT NATIVE

O React Native roda em Node.js, portanto é necessário fazer a instalação da plataforma e do seu gerenciador de pacotes (NPM). Depois de instaladas estas ferramentas, a maneira mais simples de se começar a trabalhar com o framework é através de um conjunto de ferramentas chamado de Expo CLI, pode-se fazer a instalação desta CLI pela linha de comando através do NPM como mostrados a seguir (Figura 16).

Figura 16 – Comando de instalação do Expo CLI.

```
npm install -g expo-cli
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Após o término da instalação do Expo CLI, o comando “expo” ficará disponível na linha de comando do sistema. É possível utilizar o comando “expo” com a opção “init”, seguindo de um nome sem espaços para que a ferramenta crie automaticamente um novo projeto. Serão apresentadas algumas opções de templates para novas aplicações, como mostra a Figura 17.

Figura 17 – Criação do projeto com React Native.

```
C:\Users\lucas\reactnative>expo init PartyU_React
? Choose a template: (Use arrow keys)
  ----- Managed workflow -----
> blank                a minimal app as clean as an empty canvas
  blank (TypeScript)   same as blank but with TypeScript configuration
  tabs                 several example screens and tabs using react-navigation
  ----- Bare workflow -----
  minimal              bare and minimal, just the essentials to get you started
  minimal (TypeScript) same as minimal but with TypeScript configuration
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Depois de escolhidas as opções desejadas, serão instalados diversos módulos necessários para o funcionamento da aplicação e a partir daí serão criados arquivos necessários para o

início do projeto. A Figura 18 mostra o conteúdo do arquivo “App.js”, este é o arquivo principal da aplicação. Será a partir dele, que o aplicativo de Calc IMC começará a ser estruturado.

Figura 18 – Conteúdo do arquivo “App.js”

```
JS App.js > ...
1  import React from 'react';
2  import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';
3
4  export default function App() {
5    return (
6      <View style={styles.container}>
7        <Text>Open up App.js to start working on your app dude!</Text>
8      </View>
9    );
10 }
11
12 const styles = StyleSheet.create({
13   container: {
14     flex: 1,
15     backgroundColor: '#fff',
16     alignItems: 'center',
17     justifyContent: 'center',
18   },
19 });
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao final de todo o processo de criação, acessa-se a pasta criada e utiliza o comando “npm start” para executar a aplicação. Com isso o Expo inicializará o servidor de desenvolvimento na sua máquina e abre uma aba de navegador com a *dashboard* de monitoramento da ferramenta. Na *dashboard* apresentada existem diversas opções para executar a aplicação. Neste trabalho foi utilizado para teste um dispositivo físico com Android 10. Para teste em aparelhos físicos é possível fazer o download do app Expo para IOS ou Android e utilizá-lo para ler o código QR apresentado na *dashboard*, se o aparelho estiver conectado na mesma rede de internet que o servidor de desenvolvimento, o app Expo irá inicializar o download dos arquivos necessários para a execução da nova aplicação no dispositivo, além de inicializar o mecanismo de *reload* automático. Ao final de tudo a aplicação será carregada e executada no *smartphone*.

Figura 19 – Primeiro carregamento da aplicação.

Open up App.js to start working on your app!

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2.2 **INSTALANDO O FLUTTER**

Para realizar a instalação do *framework* Flutter, deve-se primeiramente garantir que a máquina de desenvolvimento cumpra os requisitos mínimos de listado no guia de instalação da ferramenta. Depois de instalar as dependências necessárias, deve-se baixar os arquivos do Flutter e extraí-los em uma pasta que necessita de permissão do administrador da máquina, como

por exemplo “C: Flutter” no caso do sistema operacional Windows. Se desejado, pode adicionar o comando “flutter” em uma variável de ambiente da máquina para que ele fique disponível na ferramenta de linha de comando do sistema. Depois de executar os passos anteriores, deve utilizar o comando “flutter doctor” para que seja feita uma checagem na instalação, ao final é apresentado um relatório de outros softwares que devem ser instalados ou pacotes a serem instalados corretamente, este relatório é demonstrado na Figura 20.

Figura 20 – Relatório gerado pelo comando “flutter doctor”.

```
C:\Flutter>flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, v1.9.1+hotfix.2, on Microsoft Windows [versão
10.0.18362.418], locale pt-BR)
[X] Android toolchain - develop for Android devices
  X Unable to locate Android SDK.
     Install Android Studio from: https://developer.android.com/studio/index.html
     On first launch it will assist you in installing the Android SDK components.
     (or visit https://flutter.dev/setup/#android-setup for detailed
     instructions).
     If the Android SDK has been installed to a custom location, set ANDROID_HOME
     to that location.
     You may also want to add it to your PATH environment variable.

[!] Android Studio (not installed)
[!] VS Code (version 1.39.0)
  X Flutter extension not installed; install from
  https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Dart-Code.flutter
[!] Connected device
    ! No devices available

! Doctor found issues in 4 categories.
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para o desenvolvimento de aplicações para a plataforma Android, o Flutter depende da instalação completa da IDE Android Studio, entretanto, pode se utilizar editores para escrever o código da aplicação como por exemplo o Visual Studio Code em conjunto com sua extensão para Flutter. Para poder executar e testar a aplicação é necessário ter um aparelho com versão do Android 4.1 ou superior, também é necessário habilitar a configuração “Opções do desenvolvedor” no dispositivo e instalar o driver de USB do Google no Windows. Realizados todas as configurações, o próximo passo é criar um novo projeto no Flutter à partir da ferramenta Android Studio, por comando intuitivos, seguindo a sequência a seguir (Figuras 31, 32 e 33). Como o Android Studio é usado como base para o desenvolvimento do Flutter, o desenvolvedor pode optar por escolher como irá iniciar sua primeira aplicação, também poderá desenvolver no mesmo ou utiliza um editor de texto como Visual Studio Code.

Todos os arquivos de uma aplicação de demonstração serão criados. A Figura 34 mostra o arquivo principal da aplicação que é criado, o “main.dart”, assim como no “App.js” do React Native, é a partir dele que a aplicação será construída.

Figura 21 – Seleção Inicial da Aplicação.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 22 – Configuração Básica.

Create New Flutter Project

New Flutter Application

Android Studio

Configure the new Flutter application

Project name
flutter_app4

Flutter SDK path
C:\flutter

Project location
C:\teste

Description
A new Flutter application.

Create project offline

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 23 – Escolha do domínio da aplicação.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 24 – Aplicação base "main.dart"

```

1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  void main() => runApp(MyApp());
4
5  class MyApp extends StatelessWidget {
6    // This widget is the root of your application.
7    @override
8    Widget build(BuildContext context) {
9      return MaterialApp(
10         title: 'Flutter Demo',
11         theme: ThemeData(
12           // This is the theme of your application.
13           //
14           // Try running your application with "flutter run". You'll see the
15           // application has a blue toolbar. Then, without quitting the app, try
16           // changing the primarySwatch below to Colors.green and then invoke
17           // "hot reload" (press "r" in the console where you ran "flutter run",
18           // or simply save your changes to "hot reload" in a Flutter IDE).
19           // Notice that the counter didn't reset back to zero; the application
20           // is not restarted.
21           primarySwatch: Colors.blue,
22         ), // ThemeData
23         home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
24       ); // MaterialApp
25     }
26   }
27
28   class MyHomePage extends StatefulWidget {
29     MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
30
31     // This widget is the home page of your application. It is stateful, meaning
32     // that it has a State object (defined below) that contains fields that affect
33     // how it looks.
34
35     // This class is the configuration for the state. It holds the values (in this
36     // case the title) provided by the parent (in this case the App widget) and
37     // used by the build method of the State. Fields in a Widget subclass are
38     // always marked "final".
39
40     final String title;
41
42     @override
43     _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
44   }
45
46   class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
47     int _counter = 0;
48

```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Após o término do processo de criação da aplicação base, pode-se ir até o diretório da aplicação e executar o comando “flutter run” para que a ferramenta rode no dispositivo, esta aplicação de início demora alguns minutos por ser a primeira vez. Contudo, após a execução ele cria um mecanismo de *reload* que possibilita a sua atualização em milésimo de segundo. A Figura 25 demonstra a aplicação base gerada após a realização de todo o processo.

Figura 25 – Aplicação básica do Flutter.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4 RESULTADOS DAS APLICAÇÕES

4.1 CONSTRUÍDO NO REACT NATIVE

Para começar o desenvolvimento da aplicação funcional utilizando o *framework* React Native, o arquivo "App.js", localizado na pasta raiz do projeto criado no processo de instalação, será modificado como demonstrado na Figura 26.

Figura 26 – Novo conteúdo do arquivo "App.js".


```
JS App.js  X
JS App.js > ...
1  import React from 'react';
2  import {
3    StyleSheet,
4    Text,
5    TextInput,
6    TouchableOpacity,
7    Image,
8    View
9  } from 'react-native';
10
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na primeira linha do novo código está sendo utilizada a declaração "import", introduzida ao JavaScript pela especificação ECMAScript 6 de 2015, que importa o código da biblioteca React e disponibiliza acesso direto ao React. Na sequência, são importados os componentes onde serão utilizados para a formação da aplicação, tais como:

- **StyleSheet:** é uma abstração semelhante ao CSS StyleSheets;
- **Text:** um componente React para exibição de texto, suporta alinhamento, estilo e manipulação de toque;
- **TextInput:** um componente para inserir texto no aplicativo por meio de um teclado, fornecendo configurabilidade para vários recursos;
- **TouchableOpacity:** um invólucro para fazer visualizações responder adequadamente a toques;
- **Image:** fornece uma maneira unificada de gerenciar imagens e outros recursos de mídia em seus aplicativos Android e iOS;
- **View:** é um container que suporta layout com *flexbox*, *style*, manipulação de toque e controles de acessibilidade.

Já na Figura 27, pode-se notar o comando *export* para expor a class "App" estendendo ao componente React. Utilizando do *constructor* usando as propriedades por meio do comando *props* para montar a funcionalidade do cálculo que irá acontecer na aplicação. O *state* está sendo criado com as seguintes propriedades: altura = 0, massa = 0, resultado = 0 e resultadoText = . Na parte do *state* todos os campos recebem o valor 0 pois não foi adicionado nenhum conteúdo, já o campo resultadoText é onde irá informar em texto a situação que se encontra o usuário após o cálculo.

Figura 27 – Código contendo as funções de cálculo do IMC.

```
11 export default class App extends React.Component {
12   constructor(props){
13     super(props)
14     this.state = {altura:0, massa:0, resultado:0, resultadoText:""}
15     this.calcular = this.calcular.bind(this)
16   }
17   calcular(){
18     let imc = this.state.massa / (this.state.altura * this.state.altura)
19     let s = this.state
20     s.resultado = imc
21     if(s.resultado < 16){
22       s.resultadoText = 'Muito abaixo do peso'
23     }
24     else if (s.resultado < 17){
25       s.resultadoText = 'Moderadamente abaixo do peso'
26     }
27     else if (s.resultado < 18.5){
28       s.resultadoText = 'Abaixo do peso'
29     }
30     else if (s.resultado < 25) {
31       s.resultadoText = 'Saudavel'
32     }
33     else if (s.resultado < 30) {
34       s.resultadoText = 'Sobrepeso'
35     }
36     else if (s.resultado < 35) {
37       s.resultadoText = 'Obesidade Grau 1º'
38     }
39     else if (s.resultado < 40) {
40       s.resultadoText = 'Obesidade Grau 2º'
41     }
42     else{
43       s.resultadoText = 'Obesidade Grau 3º'
44     }
45     this.setState(s)
46   }
47 }
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na linha 17 do código, tem-se o método *calcular()* recebendo os comando dos

cálculos, iniciando na linha 18 com a variável *imc* onde recebe a massa dividida pela altura elevada ao quadrado. Já na linha 19 notamos que a variável *s* recebe o valor gerado do cálculo da linha 18 onde na linha 19 o valor recebido será comparado por vários comandos de *if* e *else if* para saber se o valor gerado corresponde com os que eles já tem armazenado para comparar.

Figura 28 – Estrutura do aplicativo em React Native.

```

49  render() {
50    return (
51      <View style={styles.container}>
52
53        <View style={styles.entrada}>
54          <Image
55            style={styles.logo}
56            source={require('./image/imc.png')}
57          />
58          <TextInput autoCapitalize="none" placeholder="Altura" keyboardType="numeric" style={styles.input} onChangeText={({altura})=>{this.setState({altura})}}/>
59          <TextInput autoCapitalize="none" placeholder="Massa" keyboardType="numeric" style={styles.input} onChangeText={({massa})=>{this.setState({massa})}}/>
60        </View>
61        <TouchableOpacity style={styles.button} onPress={this.calcular}><Text style={styles.buttonText}>Calcular</Text></TouchableOpacity>
62        <Text style={styles.resultado}>{this.state.resultado.toFixed(2)}</Text>
63        <Text style={styles.resultado, {fontSize:20}}>{this.state.resultadoText}</Text>
64        <Text style={styles.resultado, {fontSize:20}}>Sempre busque um especialista.</Text>
65      </View>
66    );
67  }
68 }
69 }

```

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 29 contém a estrutura do aplicativo em React Native. Pode-se notar que na linha 51 do código há uma tag *View*, que irá conter toda estrutura que o usuário irá visualizar na aplicação. Já na linha seguinte, observa-se a tag *Image*, que contém uma imagem ilustrativa do aplicativo, usando comandos como *style* para informar as configurações de estilo e o *source* para informar o endereço da imagem na pasta do projeto. Nas linhas 58 e 59, tem-se os comando de *TextInput* que irá conter os campos de entrada de dados de forma numérica (altura e massa). Também dá para notar que no final de cada *TextInput* há um comando de *this.setState* para atualizar o *state* com os dados fornecidos pelo usuário. Todas essas informações estão na primeira *View*, que é denominada no desenvolvimento como *View.entrada*. Já na segunda *View* é onde vai conter o comando *TouchableOpacity* que irá conter um botão que ao ser pressionado irá ativar a função do cálculo de IMC. Assim será gerado o resultado que será mostrado nos campos de *Text*, onde na linha 62 irá conter o resultado numérico e na linha 63 irá conter a informação em texto indicando se o usuário está nas condições ideais de massa corpórea. Já na linha 64 contém uma notificação informando que o usuário tem que "Sempre buscar um especialista", pois só ele dará com precisão o resultado, fazendo as medições de carne magra, gordura e quanto tá distribuído pelo corpo como por exemplo. O cálculo de IMC não leva em consideração o percentual de gordura do indivíduo, então haverá pessoas que tem um IMC alto, porém com mais massa magra e outros o contrário, chamados falsos magros.

Figura 29 – Estrutura do aplicativo em React Native Style.

```
JS App.js x
JS App.js > App > calcular
71 const styles = StyleSheet.create({
72   container: {
73     flex: 1,
74     backgroundColor: '#fff',
75   },
76   entrada:{
77     flexDirection:'column',
78     justifyContent: 'center',
79     alignItems: 'center',
80   },
81   logo:{
82     justifyContent: 'center',
83     alignItems: 'center',
84     width: 250,
85     height: 250,
86   },
87   input:{
88     height:80,
89     textAlign:"center",
90     width:"100%",
91     fontSize:50,
92     marginTop:34,
93   },
94   button:{
95     backgroundColor: "#9ACD32",
96   },
97   buttontext:{
98     textAlign:"center",
99     padding:30,
100    fontSize:25,
101    fontWeight:'bold',
102    color:"green",
103  },
104  resultado:{
105    alignSelf:"center",
106    color:"lightgray",
107    fontSize:45,
108    fontWeight:'bold',
109    padding: 6,
110  },
111 });
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 29, observa-se a estrutura do React Native e como trabalhar com os estilos (*Style*). Primeiro é criado um *const Style* que irá receber uma *StyleSheet*, que é a folha de estilo do React. Nota-se que se trabalha primeiro com o *container* informando sua cor de fundo, e já no campo de *entrada* informa que o conteúdo ficará em coluna centralizada na tela. Logo após, o *logo* informa que a imagem inserida com as medidas em 250px de largura 250px de altura localizada no centro. O *input* é onde irá conter a estilização da caixa de texto, já no *button* e no *buttontext* é onde irão cuidar da cor de fundo e tamanho do botão na tela e sua centralização. Por fim, encontra-se o *resultado* que contém a estilização de cor, e tamanho do texto para ser visível ao usuário. A Figura 30 apresenta a aplicação final.

Figura 30 – Resultado final da aplicação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2 CONSTRUÍDO NO FLUTTER

Para começar o desenvolvimento da aplicação funcional utilizando o *framework* Flutter, o arquivo "main.dart", localizado na pasta raiz do projeto criado no processo da instalação será modificado como demonstrado na Figura 31.

Figura 31 – Estrutura do aplicativo em Flutter.

```

1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  Run| Debug
4  void main() {
5    runApp(MaterialApp(
6      home: Home(),
7    )); //MaterialApp // MaterialApp
8  }
9  class Home extends StatefulWidget {
10   @override
11   _HomeState createState() => _HomeState();
12 }
13
14 class _HomeState extends State<Home> {
15
16   String inforText="Informe seus dados";
17
18   TextEditingController weightController = TextEditingController();
19   TextEditingController heightController = TextEditingController();
20
21   Widget buildTextField(String label, TextEditingController c) {
22     return TextField(
23       decoration: InputDecoration(
24         labelText: label, labelStyle: TextStyle(color: Colors.blue, fontSize: 20.0),
25         border: OutlineInputBorder()
26       ), // InputDecoration
27       style: TextStyle(color: Colors.blue, fontSize: 25.0),
28       keyboardType: TextInputType.number,
29       controller: c,
30     ); // TextField
31   }
32
33   void _resetFields() {
34     setState() {
35       weightController.text = "";
36       heightController.text = "";
37       inforText = "Informe seus dados";
38     });
39   }
40
41   void _calculate() {
42     double weight = double.parse(weightController.text);
43     double height = double.parse(heightController.text) / 100;
44     double imc = weight / (height * height);
45     setState() {
46       if (imc < 17){
47         inforText = "Muito abaixo do peso (${imc.toStringAsPrecision(4)} )";
48       }else if(imc >= 17 && imc <= 18.49){

```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na primeira linha do código está sendo utilizado para declaração do "import", introduzindo ao Dart (Figura 31). Com ela é importada a biblioteca do Flutter. Na sequência, tem-se um comando em *void* onde representa um vazio, servindo no código Dart como um marcador nas assinaturas de tipo, neste caso ele tá sendo usado para receber main onde a uma atribuição do *runApp* que é a página inicial da aplicação. Na linha 9 do código, nota-se uma *class* "Home" que é a página inicial da aplicação que é uma extensão de *StatefulWidget*, onde criar um estado mutável para este *widget* em um determinado local na árvore. Na linha 14 do código, nota-se que a *Homestate* é onde irá se concentrar a parte da função do cálculo, onde temos na linha 16 a string *inforText* onde vai tá recebendo o texto do resultado do cálculo do IMC. Nas linhas abaixo, há os comandos de *TextEditingController* sendo diferenciados em *weightController* e *heightController*, onde respectivamente irá receber as informações de peso e altura para poder atribuir na função do cálculo de IMC. Em seguida, tem-se o *Widget* recebendo *bluidTextField* contendo a *string* e *TextEditingController c* retornando o *TextField* onde vai ter a estilização dos campos onde irão receber as informações do usuário.

Figura 32 – Estrutura do aplicativo em Flutter.

```

40
41 void _calculate() {
42   double weight = double.parse(weightController.text);
43   double height = double.parse(heightController.text) / 100;
44   double imc = weight / (height * height);
45   setState(() {
46     if (imc < 17){
47       inforText = "Muito abaixo do peso (${imc.toStringAsPrecision(4) })";
48     }else if(imc >= 17 && imc <= 18.49){
49       inforText = "Abaixo do peso (${imc.toStringAsPrecision(4) })";
50     }else if(imc >= 18.5 && imc <= 24.99){
51       inforText = "Peso ideal ou normal (${imc.toStringAsPrecision(4) })";
52     }else if(imc >= 25 && imc <= 29.99){
53       inforText = "Acima do peso (${imc.toStringAsPrecision(4) })";
54     }else if(imc >= 30 && imc <= 34.99){
55       inforText = "Obesidade I (${imc.toStringAsPrecision(4) })";
56     }else if(imc >= 35 && imc <= 39.99){
57       inforText = "Obesidade II (severa) (${imc.toStringAsPrecision(4) })";
58     }else if(imc > 40){
59       inforText = "Obesidade III (mórbida) (${imc.toStringAsPrecision(4) })";
60     }
61   });
62 }
63
64 @override
65 Widget build(BuildContext context) {
66   return Scaffold(
67     appBar: AppBar(
68       backgroundColor: Colors.blue,
69       title: Text("Calculadora de IMC"),
70       centerTitle: true,
71       actions: <Widget>[
72         IconButton(icon: Icon(Icons.refresh),
73           onPressed: () {_resetFields();}) // IconButton
74       ], // <Widget>[]
75     ), // AppBar
76     body: SingleChildScrollView(
77       padding: EdgeInsets.all(10.0),
78       child: Column(
79         crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
80         children: <Widget>[
81           Icon(Icons.person_outline, size: 170.0, color: Colors.blue,),
82           buildTextField("Peso", weightController),
83           Divider(),

```

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já na Figura 32, nota-se que há um campo *void* onde irá conter o cálculo do IMC representado por *_calculate*, em seguida tem-se a seguinte função contendo o comando *double* "weight" recebendo o número no campo peso representado por *weightController.text*. Já na linha seguinte é a mesma ação com a diferença que estará recebendo a altura e dividindo por 100, já na última *double* tem-se a função do IMC recebendo o *weight*(peso) / *height*(altura) * *height*(altura). O resultado será comparado em comandos de *if*, onde cada *if* irá ter um valor com uma descrição relativa a tabela do IMC (Tabela 1), exemplo: o resultado do cálculo foi 25, então o resultado será comparado pelos comandos de *if* até encontrar o que contém um maior igual a 25 e menor ou igual a 29.99 onde terá a informação "Peso ideal ou normal". Assim o aplicativo poderá ser mais preciso com o resultado e também poderá informar em texto em qual categoria o usuário se encaixa na tabela de IMC (Tabela 1).

Figura 33 – Estrutura do aplicativo em Flutter.

```

64  @override
65  Widget build(BuildContext context) {
66    return Scaffold(
67      appBar: AppBar(
68        backgroundColor: Colors.blue,
69        title: Text("Calculadora de IMC"),
70        centerTitle: true,
71        actions: <Widget>[
72          IconButton(icon: Icon(Icons.refresh),
73            onPressed: () {_resetFields();}) // IconButton
74        ], // <Widget>[]
75      ), // AppBar
76      body: SingleChildScrollView(
77        padding: EdgeInsets.all(10.0),
78        child: Column(
79          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
80          children: <Widget>[
81            Icon(Icons.person_outline, size: 170.0, color: Colors.blue,),
82            buildTextField("Peso", weightController),
83            Divider(),
84            buildTextField("Altura", heightController),
85            Padding(
86              padding: const EdgeInsets.only(top: 10.0),
87              child: Container(
88                height: 50.0,
89                child: RaisedButton(
90                  child: Text("Verificar", style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 25.0)),
91                  onPressed: () {
92                    _calculate();
93                  },
94                  color: Colors.blue,
95                ), // RaisedButton
96              ), // Container
97            ), // Padding
98            Padding(
99              padding: const EdgeInsets.only(top: 10.0),
100             child: Text(inforText, style: TextStyle(color: Colors.blue, fontSize: 25.0),
101               textAlign: TextAlign.center,), // Text
102             ) // Padding
103           ], // <Widget>[]
104         ), // Column
105       ), // SingleChildScrollView
106     ); // Scaffold
107   }
108 }

```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Figura 33, é onde fica a parte estrutural da aplicação, onde conterá os botões e informações visíveis ao usuário, nota-se que na primeira parte da imagem é trabalhada a barra de título da aplicação com comando *Widget* cujo o retorno é *Scaffold*, também nota-se que abaixo no desenvolvimento há misturas de elementos de estilização com de estrutura, já que não foi criada uma folha de estilo ou um ponto de referência. Nota-se também que a criação de um botão *refresh* responsável em limpar os campos de dados após o usuário ter preenchido. Na segunda parte do código tem-se o corpo do aplicativo denominado como *body*, ele recebe a ação de *SingleChildScrollView*, que é uma caixa que será totalmente visível ao usuário. Nela é onde se concentra os campos de peso e altura, respectivamente cada campo é atribuído por uma ação de *buildTextField* onde irá entrar o texto que será digitado pelo usuário. Por fim há o campo de verificar onde é atribuído a ação de um botão por meio do *RaisedButton*, é notável que cada campo aqui mencionado há sua própria estilização com definição de tamanho, cores e entre

outros. Já na ultima parte do código, tem-se a construção do *padding* onde estará atribuído ao texto gerado no resultado do cálculo. Nele irá conter elementos de estilização e estrutura para poder assim mostra na tela do usuário o texto informando em qual categoria o usuário pertence após o resultado do cálculo. A Figura 34 apresenta a aplicação final.

Figura 34 – Resultado final da aplicação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3 COMPARAÇÃO ENTRE AS FERRAMENTAS

Após a realização do desenvolvimento de todas as funcionalidades do protótipo, foram realizados testes onde ambas as aplicações apresentaram resultados positivos. As próximas subseções irão descrever como foi o desempenho das ferramentas nos pontos de avaliações. Ao fim será apresentada uma figura ilustrativa com o resultado final das comparações realizadas.

4.3.1 QUAL FERRAMENTA POSSUIR A MAIOR FACILIDADE DE USO?

De acordo com experimento realizado no ambiente de desenvolvimento deste trabalho, a ferramenta que detém maior praticidade de utilização é o React Native, pela configuração inicial da ferramenta ser mínima, mostrando-se mais simples e rápida de ser realizada durante a comparação. O processo de instalação e de criação de uma nova aplicação com Flutter mostrou-se mais complicado, por necessita de uma maior atenção e tempo para configurar todas as suas dependências. Além do fato de que a ferramenta depende da instalação de software de terceiros como o Android Studio.

4.3.2 QUAL FERRAMENTA QUE POSSUI MELHOR DOCUMENTAÇÃO?

As documentações das ferramentas abordadas possuem disparidade em relação à quantidade e qualidade de informação oficial disponível. A documentação do *framework* React Native se mostrou mais enxuta e amigável aos usuários, com textos simplificados e com a possibilidade de modificar exemplos online no site da documentação.

O *framework* Flutter possui uma documentação muito rica de informação, além de detalhar as APIs e componentes tanto de sua camada superior quanto da inferior, existem diversos vídeos explicativos da ferramenta tanto no site como no canal no YouTube, contudo os vídeos são em inglês, mas com legendas em português nas configurações do Youtube. Portanto, a documentação que possui melhores conteúdos oficiais e conseqüentemente obtém melhor performance neste quesito da comparação é o Flutter.

4.3.3 QUAL FERRAMENTA QUE POSSUI MELHOR COMUNIDADE E CANAIS DE ESTUDOS?

Ambas apresentam uma comunidade forte, com participações de diversos programadores para tirar o máximo possível de dúvidas de quem participa. Há um fórum muito conhecido que é *Stack Overflow* popular por retirar dúvidas de códigos ou sobre um erro específico. Lá você poderá encontrar pessoas que ajudam a tirar suas duvidas sobre *React Native* e *Flutter*. Já sobre canais áudio visual, temos pelo *React Native* o canal no Youtube Rocketseat, esse canal é especializado em React e React Native, com ajuda do Diego Fernandes que é o instrutor e apresentador do canal. Neste canal você poderá aprender mais sobre React e React Native, com exemplos reais e onde ele ensina do zero e há videos com debates sobre a tecnologia, mercado

de trabalho e como se profissionalizar. Já pelo lado do *Flutter*, temos o canal no Youtube Flutterando, apresentado pelo Jacob Moura onde irá ensinar sobre Flutter questões básicas e irá mostra novidades sobre o *framework*. Ambos são canais brasileiros e mantêm os canais atualizados semanalmente. Contudo, o que apresenta o melhor comunidade e canais de estudo é o *React Native* por meio do canal Rocketseat, onde além de ter o canal ele também oferecer um curso pago que o tempo de duração é uma semana denominada de "Semana GoStack". Já o canal Flutterando contém uma playlist no canal mostrando mais o básico do Flutter e formas que você pode está aplicando aquele conhecimento para desenvolver uma aplicação. Portanto, a ferramenta que possui melhor comunidade e canais de estudos é o React Native.

4.3.4 QUAL FERRAMENTA TEM MENOR CURVAR DE APRENDIZADO INICIAL?

Com o resultado obtido com a experiência realizada, a ferramenta que apresenta a menor curva de aprendizado para iniciantes é o Flutter. Por utilizar a linguagem Dart, a ferramenta dispõe de muita flexibilidade no desenvolvimento do código, deixando a ferramenta acessível para quem tem experiência com linguagens fortemente tipadas ou dinamicamente tipadas, sendo necessário apenas uma noção básica de orientação a objetos. O sistema de composição de *widgets* da ferramenta é bastante intuitivo, além disso, o *framework* também possui várias APIs que funcionam de forma similar às de outras linguagens. Sem experiência prévia com o *framework* ou com a linguagem Dart, foi possível realizar a construção do protótipo em apenas 1 (um) dia de trabalho.

O *framework* React Native, que é baseado na biblioteca React, possui uma sintaxe e metodologia de construção de aplicações bastante diferente em relação ao JavaScript puro, o que pode tornar a ferramenta inicialmente confusa até mesmo para alguns desenvolvedores. A construção do protótipo da aplicação com a ferramenta React Native levou 2 dias de trabalho, sendo que já existia algum conhecimento prévio da linguagem JavaScript e no *framework* React Native.

4.3.5 QUAL FERRAMENTA QUE ENTREGA MELHOR EXPERIÊNCIA DURANTE O DESENVOLVIMENTO?

Para poder julgar a melhor ferramenta, foi avaliados 3 (três) pontos durante o período de desenvolvimento:

- Qual das ferramentas apresentou as maiores facilidades e necessitou do menor número de

dependência extras?

- Qual das ferramentas apresenta a sintaxe mais agradável?
- Qual das ferramentas apresentou o melhor ambiente de emulação

Durante o desenvolvimento do projeto, a ferramenta Flutter foi a que entregou o maior número de facilidades, foi necessário instalar menos extensões do que o React Native. Contudo, as extensões do React Native são essenciais para a estruturação do código. Sobre desenvolvimento de componentes como botões, campos de textos ícones e entre outros. o React Native necessita dos imports feitos no início do código, pois lá é declarado quais componentes serão utilizados no desenvolvimento diferente do Flutter, onde por meio de um import que é a biblioteca Dart, o desenvolvedor economiza tempo e otimizar o desenvolvimento.

Quanto a sintaxe utilizada para o desenvolvimento, o Flutter mostrou-se mais difícil de manter o código organizado. A metodologia de criação de *widget* pode fazer com que componentes necessitem de várias linhas de código para serem construídos, o que pode deixar a estrutura do componente confusa, caso não seja feita uma separação adequada. Já o React Native possui uma estrutura de criação de componentes que facilita mais a organização, devido a sintaxe do JSX. Por exemplo, isolar as configurações de estilo e marcação dos componentes em arquivos separados, tornando os arquivos mais enxutos, melhorando a organização.

O último ponto da avaliação de qual a ferramenta entrega melhor experiência de desenvolvimento foi qual das ferramentas possui o melhor emulador para teste da aplicação. Durante o desenvolvimento, a ferramenta React Native apresentou diversas instabilidade na emulação da aplicação através do aplicativo "Expo", constates falhas e instabilidades necessitando muita tendo que reinicializar muito diferente do Flutter. Diminuindo a produtividade do programador. Isto fez o que o *framework* Flutter obter o melhor desempenho final neste quesito comparativo.

4.3.6 QUAL FERRAMENTA ENTREGA O MELHOR RESULTADO?

Não foi possível atingir o resultado visual e funcional almejado para o protótipo com ambas as ferramentas. Foi possível constatar algumas diferenças visuais, contudo a performance entre as duas versões apresentam o mesmo resultado. A grande diferença percebida ficou pelo tamanho do arquivo final de instalação gerado por cada uma das aplicação da aplicação desenvolvida com React Native 46,37 MB, enquanto a aplicação desenvolvida com o Flutter gerou 106 MB de acordo com o dispositivo instalado. Para a plataforma mobile esta diferença

é bastante significativa, portanto como não houveram outras discrepâncias, esse foi o ponto decisivo neste quesito da comparação.

A Figura 35 apresenta um resumo deste comparação.

Figura 35 – Tabela de comparação.

	QUAL FERRAMENTA POSSUIR A MAIOR FACILIDADE DE USO?	QUAL FERRAMENTA QUE POSSUI MELHOR DOCUMENTAÇÃO?	QUAL FERRAMENTA QUE POSSUI MELHOR COMUNIDADE E CANAL DE ESTUDOS?	QUAL FERRAMENTA TEM MENOR CURVAR DE APRENDIZADO INICIAL?	QUAL FERRAMENTA QUE ENTREGA MELHOR EXPERIÊNCIA DURANTE O DESENVOLVIMENTO?	QUAL FERRAMENTA ENTREGA O MELHOR RESULTADO?
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	

Fonte: Elaborada pelo autor.

5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho acadêmico, foram estudados os conceitos que envolvem a construção de aplicação multiplataforma. Na intenção de explicar quais metodologias de trabalho podem ser adotadas para que se consiga disponibilizar uma mesma aplicação em diferentes plataformas, sem a necessidade de duplicação.

Um mesmo protótipo de uma aplicação foi construído com duas das ferramentas de desenvolvimento multiplataforma mais populares da atualidade, o *framework* React Native e o *Framework* Flutter, com o objetivo de realizar uma comparação entre as duas ferramentas avaliar qual entrega maiores vantagens ao desenvolvedor durante o estágio de construção da aplicação.

Concluiu-se portanto, de acordo com as avaliações realizadas no contexto deste projeto, a ferramenta que melhor auxiliou o desenvolvedor durante o período de desenvolvimento foi o *framework* React Native, devido principalmente à sua facilidade de uso, à sintaxe do JSX e facilidade de organização de código e por ter disponível um comunidade forte e diversas fontes de estudos e canais que auxiliam nas pesquisas e desenvolvimento.

Por limitações da pesquisa, o projeto não pode ser submetido para a loja de aplicativos para aparelhos com sistema operacional IOS, portanto as conclusões obtidas sobre a versão final da aplicação teve como embasamento apenas a versão para aparelhos Android.

A partir deste trabalho podem ser realizadas novas pesquisas focadas em outras plataformas além do *mobile*, e com maiores testes de performance e usabilidade das aplicações construídas com este dois *frameworks*.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, R. R. D.; MOREIRA, J. P. Tecnologias para o desenvolvimento de aplicações multiplataforma. **PROJETOS E RELATÓRIOS DE ESTÁGIOS**, v. 1, n. 1, p. 1–75, 2019.

APPLE. **Swift**. 2020. Disponível em: <<https://www.apple.com/br/swift/>>. Acesso em: 15 fevereiro. 2020.

CORAZZA, P. V. Um aplicativo multiplataforma desenvolvido com flutter e nosql para o cálculo da probabilidade de apendicite. 2018.

CRUZ, V. S.; PRETUCELLI, E. E. Tecnologias web para o desenvolvimento mobile nativo. 2017.

DART. **Introdução ao Dart**. 2020. Disponível em: <<https://medium.com/flutter-comunidade-br/introduç~ao-a-linguagem-de-programaç~ao-dart-b098e4e2a41e>>. Acesso em: 15 fevereiro. 2020.

DEVELOPER ANDROID. **Conheça o Android Studio**. 2020. Disponível em: <<https://developer.android.com/studio/intro?hl=pt-br>>. Acesso em: 15 fevereiro. 2020.

DEVELOPER MOZILLA. **Introdução ao JavaScript**. 2020. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-PT/docs/Web/JavaScript/Guia/Introduç~ao_ao_JavaScript>. Acesso em: 15 fevereiro. 2020.

FLUTTER. **Flutter**. 2020. Disponível em: <<https://flutter.dev/?gclid=Cj0KCQiA-bjyBRCCcARIsAFboWg0XZ1MUevsStl3EWGCEraNXNVEi8HDrY8LckDQDNyGHDkgSUQRzj4wcB>>. Acesso em: 15 fevereiro. 2020.

FLUTTER. **Flutter Documentation**. 2020. Disponível em: <<https://flutter.dev/docshttps://flutter.dev/docs>>. Acesso em: 20 fevereiro. 2020.

GOOGLETRENDS. **Interesse ao longo do tempo**. 2020. Disponível em: <<https://trends.google.com.br/trends/explore?geo=BR&q=React%20Native,Ionic,Flutter>>. Acesso em: 09 maio. 2020.

HANSSON, N.; VIDHALL, T. **Effects on performance and usability for cross-platform application development using React Native**. 2016.

LIMA, F. F. d. Avaliação de frameworks para o desenvolvimento de aplicações híbridas. Universidade Federal do Pampa, 2019.

RAUSCHMAYER, A. **Speaking JavaScript: an in-depth guide for programmers**. [S.l.]: "O'Reilly Media, Inc.", 2014.

REACTJS. **Introdução ao React**. 2020. Disponível em: <<https://pt-br.reactjs.org/docs/getting-started.html>>. Acesso em: 15 fevereiro. 2020.

REACTJS. **React: A JavaScript library for building user interfaces**. 2020. Disponível em: <<https://reactjs.org/>>. Acesso em: 1 março. 2020.

ROCHA, A. M.; NETO, R. M. F. **Introdução a Arquitetura Apple iOS**. 2014.

SHIPIT. **Uma breve historia da linguagem JavaScript**. 2020. Disponível em: <<http://shipit.resultadosdigitais.com.br/blog/javascript-1-uma-breve-historia-da-linguagem>>. Acesso em: 15 fevereiro. 2020.

SIGNIFICADOS. **Significado de Android**. 2020. Disponível em: <<https://www.significados.com.br/android/>>. Acesso em: 15 fevereiro. 2020.

SITE MINHA VIDA. **IMC: como calcular, veja tabela e descubra seu peso ideal**. 2020. Disponível em: <<https://www.minhavidade.com.br/alimentacao/tudo-sobre/32159-imc>>. Acesso em: 20 fevereiro. 2020.

STACKOVERFLOW. **Developer Survey Results 2019**. 2020. Disponível em: <<https://insights.stackoverflow.com/survey/2019#technology>>. Acesso em: 24 fevereiro. 2020.

TECHTUDO. **Arquitetura da plataforma Android**. 2020. Disponível em: <<https://developer.android.com/guide/platform>>. Acesso em: 15 fevereiro. 2020.

TECHTUDO. **O que significa IOS, conheça cinco fatos sobre o sistema do IPHONE**. 2020. Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/listas/2019/07/o-que-significa-ios-conheca-cinco-fatos-sobre-o-sistema-do-iphone.ghhtml>>. Acesso em: 15 fevereiro. 2020.

ZUP BLOG. **Flutter: Tudo sobre o queridinho do google**. 2020. Disponível em: <<https://flutter.dev/docshttps://flutter.dev/docs>>. Acesso em: 20 fevereiro. 2020.